

Estudo dos conceitos de Biologia Molecular no Ensino Superior: GATTACA: A experiência genética

Braz David da Silva¹, Antonio Demitros de Oliveira Barreto², Geyziana Júlia Oliveira Costa Araújo³, Elias Jonathan Rodrigues Martins⁴, Elesson Paulo Guimarães de Oliveira⁵, Marilande Vânia Ceccatto⁶

¹Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Biológicas, david.braz@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, CCS/Medicina, e-mail: demitros.barreto@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, CCT/Química, e-mail:julia.geyziana@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, CCS Renorbio/Química, e-mail:jonathan.elias@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, CCS Renorbio/ Ciências Biológicas, paulo.elesson@aluno.uece.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, CCS Renorbio/Ciências Biológicas, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. A utilização de recursos didáticos visuais é bem aceito por diversos autores sendo um veículo de grande diversidade de conhecimento, porém, um recurso pouco documentado e trabalhado em sala de aula. Portanto, esse trabalho tem como objetivo abordar o filme “Gattaca: A experiência genética, 1997, Sony Pictures Motion Picture Group, Diretor: Andrew Niccol, Estados Unidos.” como ferramenta de ensino e aprendizagem na disciplina de Biologia Molecular no Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Disponibilizou-se um formulário com 3 questões para analisar o entendimento e a criticidade dos alunos quanto aos conceitos abordados pelo filme. Por fim, foi elaborada uma Nuvens de Palavras com o Software IRAMUTEQ. Os resultados demonstraram o interesse e a criticidade dos alunos perante a utilização do filme como complemento do conteúdo. No final do trabalho, conclui-se que o uso do filme mostrou-se uma ferramenta alternativa válida para complementar assuntos trabalhados em sala de aula.

Palavras-chave: Filmes, Educação, Biologia Molecular

1. INTRODUÇÃO

A educação vinculada à biologia, tornou-se uma área bastante vasta e divergente, pois por ser uma ciência em constante alteração e crescimento, a utilização de novas ferramentas tem sido uma alternativa educacional. Por conseguinte, a educação passou por diversas reformulações influenciadas por tendências educacionais e contexto-social vivenciados nas últimas décadas (CECCON, 2008 apud ROCHA, SILVA e LIRA, 2010). Áreas específicas, como a Biologia Molecular, o qual tem seu estudo voltado para macromoléculas celulares essenciais, exemplo, o ácido desoxirribonucleico (DNA), o ácido ribonucleico (RNA) e as proteínas que interagem em vias metabólicas (COX, DOUDNA & O'DONNELL *et al.*, 2012). Estes termos da Biologia Molecular podem ser bastante complexos e abstratos para o aluno,

portanto, é preciso a utilização de novos veículos para o ensino-aprendizagem da disciplina (ROCHA *et al.*, 2017).

Logo os filmes de ficção científica podem auxiliar e despertar o interesse dos alunos para estes temas centrais da Biologia Molecular. Dessa maneira, a utilização de audiovisuais, algo trabalhado por alguns autores em áreas de conhecimento de bastante complexidade (Da MATTA 2017, DUART 2002), podem ser uma alternativa adequada para o ensino. Hitzschky (2019) afirmou que “hoje, existe uma preocupação contemporânea em inserir as chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas práticas pedagógicas, para atender as demandas de comunicabilidade, conhecimento e formação profissional existentes [...]”. Assim, a elaboração de metodologias diversificadas com objetivo de facilitar a aprendizagem se torna necessária (MONTALVÃO, PASCOTTO, 2020). Deste modo, deve-se considerar que a utilização de filmes, especificamente de ficção científica, como metodologia diversificada permite ao aluno problematizar, estimular e promover o pensamento crítico nas discussões educacionais (PIASSI, 2016). Por fim, utilizou-se a apresentação do filme “GATTACA – A Experiência Genética”, de 1997, voltado para sala de aula do ensino superior, uma vez que a obra apresenta conceitos relacionados à bioética e Biologia Molecular e subsequente observação da aplicação de conceitos de Biologia Molecular na ficção. Tendo em vista que a aplicação de metodologias diversificadas na disciplina de Biologia Molecular é infrequente para o filme em questão, o objetivo do presente trabalho foi analisar o entendimento de conceitos apresentados pelo filme por parte de alunos de uma turma de ensino superior e associar aos conteúdos e termos da disciplina.

2. METODOLOGIA

O filme foi disponibilizado por meio de um link do "*Youtube play*" para 19 alunos de uma turma da disciplina de Biologia Molecular do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Os alunos também tiveram acesso a um questionário discursivo desenvolvido na plataforma *Google Forms*, com os seguintes questionamentos: 1) “No filme, foi observado algum conceito de Biologia Molecular estudado por você? Cite-o descrevendo em que ponto do filme ele foi observado”; 2) “Relate a sua experiência com relação ao uso do filme GATTACA como recurso didático para Biologia Molecular”; 3) “Aos 33:18 minutos do filme GATTACA surge uma ideia, claramente fantasiosa, de ‘perfeição’, como se fosse possível essa ideia na Biologia e mais precisamente dentro do arcabouço genético de estudos obtidos em décadas. Como você refutaria o argumento de que ‘sou perfeito’ dentro dos conhecimentos que você já possui?”.

As respostas obtidas foram analisadas pelo software de análise textual IRAMUTEQ (CAMARGO, 2013), com a ferramenta *Word Cloud*, na qual avaliou-se as expressões e termos mais utilizados pelos alunos em comparação com o tamanho das demais. As comparações são realizadas por Chi-Quadrado e diferentes significativamente quando $p < 0,05$.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na nuvem referente à questão 1 (figura 1) evidencia palavras como “Genética” e “Gene” como é proposto por Lazzarin (2021). Além disso, o resultado marca termos como “Sequenciamento” e “DNA”, o destaque dessas palavras demonstra a percepção de conceitos trabalhados em sala ao longo das aulas expositivas da disciplina. Assim, segundo Anastasiou (2015), aprofundamento e a captação eficiente de conhecimentos sobre temas científicos de Biologia Molecular podem ser alcançados por meio da utilização de ferramentas e recursos didáticos visuais.

Figura 1. Nuvem de palavras das respostas dos alunos referente à pergunta 1: “No filme, foi observado algum conceito de Biologia Molecular estudado por você? Cite-o descrevendo em que ponto do filme ele foi observado”

Para a segunda nuvem referente à questão 2 (Figura 2) pode-se visualizar, novamente, a relação de genética e Biologia Molecular por parte dos alunos, em contrapartida, é evidenciado o termo “biologia” juntamente com “conceito” e “aplicação”, uma visão de aplicabilidade de recursos didáticos visuais em estudos aprofundados de Biologia Molecular (ELAINE *et al*, 2014). Lazzarin (2021) afirmou que “ a Ciência e a Biologia são áreas do conhecimento ricas em imagens, e não utilizar isso a favor do processo de ensino e aprendizagem pode ser considerado um desperdício de recursos”.

Figura 2. Nuvem de palavras das respostas dos alunos referente à pergunta 2: “Relate a sua experiência com relação ao uso do filme GATTACA como recurso didático para Biologia Molecular”

Na última nuvem de palavra referente à questão 3 (Figura 3), os resultados demonstram uma percepção crítica sobre a pergunta proposta, pois sendo as palavras “não” e “perfeito” mais evidentes, sendo elas o cerne da discussão da questão. Corroborando com Lazzarin (2021) “O uso do filme também se revela um recurso interessante quanto ao fato de favorecer, ou melhor, estimular a formulação de questões, debates e reflexões acerca dos temas tratados, a partir da realidade ou dos fatos observados nas cenas.”

Figura 3. Nuvem de palavras das respostas dos alunos referente à pergunta 3: “Aos 33:18 minutos do filme GATTACA surge uma ideia, claramente fantasiosa, de ‘perfeição’, como se fosse possível essa ideia na Biologia e mais precisamente dentro do arcabouço genético de estudos obtidos em décadas. Como você refutaria o argumento de que ‘sou perfeito’ dentro dos conhecimentos que você já possui?”

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desses resultados, é possível afirmar que o uso do filme GATTACA como ferramenta de aprendizado foi eficiente na construção de conhecimentos e de pensamentos críticos de assuntos de Biologia Molecular e Bioética. A utilização deste recurso se mostra como uma alternativa complementar à educação tradicional nos cursos de graduação de Ciências Biológicas.

5. REFERÊNCIAS

- CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. **Temas em psicologia**, v. 21, n. 2, p. 513-518, 2013.
- COSTA, E. C. P. Luz, câmera, ação: o uso de filmes como estratégia para o ensino de Ciências e Biologia, 2014
- COX. M. M.; DOUDNA. J. A.; O'DONNELL. M. Biologia Molecular: Princípios e Técnicas. Artmed, 2012
- DEMO, P. Educação e conhecimento. Relação necessária, insuficiente e controversa. 3ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
- DUARTE, Rosalía. Cinema & educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002 – 2. Ed. 126p.
- PIASSI, L. P.; KIMURA, R. K. Planeta-deserto e seres ambissexuais: o estranhamento da ficção científica na discussão de conteúdos CTS. **Indagatio Didactica**, 1724-173, 2016.
- LAZZARIN, A. A.; ALEXANDRE, S.; CHISTOFOLETTI, J. F. “O uso do filme Gattaca no ensino de genética.”, Revista Atlante: **Cuadernos de Educación y Desarrollo**. vol 13, Nº 4 abril 2021, pp. 127-145.
- MATTA, R, R.; BRANDÃO, L, E, D.; BARROS, M, D, M. O uso de um filme no Ensino de Ciências e Biologia: “Procurando Dory” em sala de aula. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2017.
- MORAN, J. M. ENSINO E APRENDIZAGEM INOVADORES COM TECNOLOGIAS. Informática na educação: teoria & prática, Porto Alegre, v. 3, n. 1, 2000.
- ROCHA, L. B.; SILVA, R. P.; LIRA, L. T. Percepção dos educandos de uma Escola Pública Estadual do Recife – PE sobre o Ensino de Ciências e Biologia. Artigo apresentado no III Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco. Recife. Pernambuco, Agosto/Setembro de 2010
- ROCHA, N. C; VASCONCELOS. B; MAIA, J. C; GALLÃO, M. I; RODRIGUES, D. A. M; HISSA, D. C. Jogo didático “Síntese protéica” para favorecer a aprendizagem de biologia celular. *Experiências em Ensino de Ciências*, v. 12, n. 2, p. 129–137, 2017.